

GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

РЕКОНСТРУКЦИЯ ГЛУБИННОГО СТРОЕНИЯ РАЙОНА ОСТРОВА ЗАПАДНЫЙ ШПИЦБЕРГЕН ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ КСЕНОЛИТОВ В ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ВУЛКАНАХ

Евдокимов А.Н.,

*Санкт-Петербургский горный университет, профессор кафедры
Геологии и разведки месторождений полезных ископаемых*

Киреев В.Ю.

*Магистр, директор компании «Айрон трейд энд Консалтинг»
Санкт-Петербург*

RECONSTRUCTION OF THE DEEP STRUCTURE OF THE WEST SPITSBERGEN ISLAND AREA BASED ON THE RESULTS OF XENOLITE STUDIES IN QUATERNARY VOLCANOES

Evdokimov A.,

*St. Petersburg Mining University, Professor of the Department
Geology and exploration of mineral deposits*

Kireev V.

Master, Director of "Iron Trade and Consulting" Saint Petersburg

Аннотация

Приведена краткая петрографическая характеристика горных пород района проявления четвертичного вулканизма на острове Западный Шпицберген, а также состав глубинных ксенолитов из вулканических построек Сверрефьеллет, Халвданпигген и Сигурдфьеллет. По данным определения температур и давлений при кристаллизации глубинных ксенолитов определены перидотитовая и пироксенитовые геотермы на период становления нижней коры и верхней мантии. Сопоставление с современными геофизическими данными о глубинном строении района архипелага, реконструкция глубин образования перидотитов и пироксенитов в гренвильскую эпоху тектоно-магматических событий позволяет сделать вывод о сокращении мощности современной земной коры в районе острова Западный Шпицберген почти на 16 км за период почти в 900 млн лет. Очевидно, что этот процесс мог произойти вследствие расширения объема планеты или спрединга земной коры.

Abstract

A brief petrographic characterization of rocks of the area of manifestation of Quaternary volcanism on the island of West Svalbard is given, as well as the composition of deep xenoliths from the volcanic buildings Sverrefjellet, Halvdanpiggen and Sigurdfjellet. Peridotite and pyroxenite geotherms for the period of formation of the lower crust and upper mantle have been determined according to the data of temperature and pressure determination during crystallization of deep xenoliths. Comparison with modern geophysical data on the deep structure of the archipelago region, reconstruction of the depths of the formation of peridotites and pyroxenites in the Grenville era of tectonic-magmatic events allows us to conclude that the thickness of the modern Earth's crust in the area of West Svalbard island is reduced by almost 16 km over a period of almost 900 million years. Obviously, this process could occur due to the expansion of the volume of the planet or The Earth crust spreading.

Ключевые слова: Западный Шпицберген, глубинные ксенолиты, термобарометрия, мощность земной коры.

Keywords: West Svalbard, deep xenoliths, thermobarometry, crustal thickness.

Введение

Наличие в вулканах Западного Шпицбергена широкого разнообразия ксенолитов [29,30,9] пород корового и мантийного происхождения предположило возможность построить модель глубинного строения региона. Распространенность, форма и распределение глубинных включений в базальтах северо-запада Шпицбергена описаны в работах [4,5,6,7]. Средний валовый состав петрографических типов ксеногенного материала приведен в табл.1. Реконструкция глубинного строения региона, тектоно-магматических событий, - требует

учета всей имеющейся информации по геологическому строению региона и его глубинному разрезу [2,19,11].

На Шпицбергене прекрасная обнаженность и на дневной поверхности можно наблюдать комплекс пород почти всех возрастных категорий от нижнепротерозойских до неоген-четвертичных и современных [1,30,17]. Сведения о глубинном разрезе северо-запада Шпицбергена были получены в результате глубинного сейсмического зондирования [19].

В 1997 году Н.А. Шубина и соавторы изучили в мантийных ксенолитах из вулканов Шпицбергена редкие элементы [15], а в 2000 году В.А. Масловым

[12] была обнаружена платиноносность шпинелевых лерцолитов.

Геологическое определение возраста образования вулканической постройки Сверре-фьеллет по результатам картирования соседствующих ледниковых и террасовых отложений было выполнено

сначала Д.В. Семевским, а позже А.Н. Сироткиным и В.В. Шариним [13,14].

В районе развития четвертичного щелочно-базальтоидного вулканизма верхняя часть современного разреза представлена девонскими красноцветными терригенными породами, залегающими на метаморфических породах фундамента (рис. 1).

Рис.1. Разрез подстилающих вулканические лавы вулкана Сверрефьеллет терригенных отложений девонского возраста и метаморфических пород кристаллического фундамента [9,16,10].

В 40 км на С-СЗ от вулкана Сверрефьеллет, и почти на продолжении глубинного разлома, который контролирует размещение вулканических построек, на восточном берегу Раудфьорда, на полуострове Бискаерхукен, вблизи озера Ричардватнет, внутри кислых кристаллических пород фундамента залегает тело габбро-перидотитов размером около 400 м на 80 м, ограниченное тектоническими контактами. Оно имеет зональное строение, в центральной части пироксениты и перидотиты, постепенно переходящие во внешней зоне в гранатовые верлиты, габброиды, эклогиты и амфиболиты [1,30,25]. Комплекс пород, слагающих габбро-перидотитовую формацию, похож на породы ксенолитов из вулканов.

Перидотиты представлены амфиболизованными гранатовыми и шпинелевыми верлитами, и гранатовыми лерцолитами. Это массивные среднезернистые породы пятнистого темно-серого цвета. Размер зерен породобразующих минералов 0.8-1.2 мм, но встречаются микрокристаллические зоны, сложенные также как и в перидотитовых ксенолитах из вулканов, агрегатом пироксена и амфибола. Оливин, как правило, замещен хлоритом и серпентином с вкрапленниками магнетита и сульфидов и достигает по объему 60-70%. Ромбический пироксен не превышает 10-15%. Клинопироксен обычно образует идиоморфные выделения без вторичных изменений.

Пироксениты более мелкозернистые породы, чем перидотиты, и обычно имеют темно-зеленую окраску. Главный породобразующий минерал –

диопсид, в подчиненном количестве амфибол, шпинель и мелкокристаллический магнетит. Последние выполняют промежутки между зернами пироксена, частично резорбируя последние.

Габброиды с типичной габбровой структурой, среднезернистые, иногда гипидиоморфнозернистые, темно-серого цвета. Ромбический пироксен содержится в небольшом объеме, до 10-15%. Моноклинный пироксен образует основную массу, идиоморфен, часто с включениями амфибола и сфена, замещается хлоритом. Плаггиоклаз относится к лабрадору, характерны игольчатые вросстки цоизита и редкие сростания с роговой обманкой. Оливин не превышает 5-10% объема породы. Слюда представлена биотитом.

Из приведенного краткого петрографического описания основных разновидностей пород габбро-перидотитовой интрузии Бискаерхукен видно, что этот комплекс весьма сходен с теми, которые представлены в ксеногенном материале кайнозойских вулканических построек. Однако здесь в отличие от перидотитовых нодулей в вулканах, нет альпино-типных перидотитов гарцбургитового ряда, но присутствуют почти все прочие разновидности глубинных пород.

Лерцолиты района озера Ричардватнет отличаются более пестрым составом, существенно октаминированные, максимальное содержание окиси магния достигает только 35%, а CaO и Al₂O₃ не менее 9%. Габброиды отличаются от “вулканических” ксенолитов аналогичного состава пониженным со-

держанием титана, не превышающим 1 %. С.А.Абакумов, первый исследователь интрузии гипербазитов на Бискаерхукене считал, что обнаруженный им комплекс соответствует составу верхней мантии и геофизическому “базальтовому слою” и весьма сходен с ультрабазит-габбро-амфиболитовой ассоциацией пород [1]. Возраст образования комплекса был первоначально определен как нижнепротерозойский, аналогичный возрасту вмещающих интрузию метаморфических пород.

Пространственное расположение в пределах одного и того же глубинного разлома, относительно близкое расстояние (40 км) между самым северным вулканом и рассматриваемой интрузией и, главное, сходный комплекс петрографических разновидностей пород габбро-перидотитовой формации Бискаерхукен и глубинных ксенолитов из четвертичных вулканов, - дают основание предполагать, что это один и тот же нижнекоромантийный субстрат, различающийся лишь историей достижения дневной поверхности. В связи с этим, для трактовки генезиса глубинных ксенолитов и, в конечном счете, для реконструкции глубинного строения региона чрезвычайно важными являются результаты исследований интрузии и, в особенности, результаты возрастных датировок, которые в отличие от ксенолитов вулканов были выполнены неоднократно и различными аналитическими методами.

В результате определения абсолютных возрастов вмещающих и слагающих интрузию пород и минералов получен широкий спектр значений. По 11 образцам омфацитов из эклогитов и амфиболитов группы пород Ричарддаллен К-Аг методом определен интервал возрастов от 530 до 1940 млн. лет [36,20]. $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ и Rb-Sr методами были получены более молодые возраста: 431- по биотиту и 382 млн.лет по роговой обманке в кристаллических сланцах формации Бискаерхукен, ассоциирующих с интрузией в качестве вмещающей породы [20] и 505 – 538 млн.лет по валовому составу и 431 и 480 млн. лет – по мусковитам из этих же пород. Значения 442 и 439 млн. лет дает анализ амфиболов из формации Монблан. Система определения мусковит – валовой состав породы того же комплекса метаморфитов дала интервал 420 – 430 млн.лет, а система биотит - валовой состав породы – 402 – 413 млн. лет. U-Pb и Sr – Nd определения габбро дали

возраст 955 млн.лет, метапорфириновые граниты и гранатовые гнейсы – образовали две точки пересечения графика: 965 млн.лет и 3234 млн.лет [38]. По изотопии цирконов эклогитовая часть горста сформировалась 620 млн лет, а гнейсовая – 661 млн лет тому назад [24]. Возраст гранитных интрузий, прорывающих филлиты формации Бискаерхукен в Ливдефьорде, на острове Хескхолмен в результате определений по цирконам Pb методом составил интервал $955 \pm 4 - 961 \pm 4$ млн.лет [36].

3234 млн. лет дали детритовые цирконы [38,20], вынесенные при размыве катархейских кратонов, в то время как определения, укладываемые в интервал от 955 до 965 млн. лет, связаны с реальными гренвильскими тектоно-магматическими событиями, в значительной мере переработавшими древнюю кору. Карельской тектонической эпохе соответствует возраст 1940 млн лет, а 530 млн лет – позднебайкальской активизации. Эти данные, и определения: 955 млн лет для габбро и 620 млн.лет для пироксенитовой части тела были получены непосредственно на габбро-перидотитовой интрузии, они последовательно соответствуют карельской, гренвильской и байкальской тектоническим эпохам. При этом каледонские тектонотермические события, в изученном комплексе пород никак не зафиксированы.

Датировка перидотитового ксенолита из вулкана Сверрефьеллет, выполненная И.А.Загрузиной К/Аг методом [3] дала возраст 2630 ± 120 млн.лет, и соответствует беломорской тектонической эпохе, то есть значительно более древней, чем перечисленные выше. Учитывая слабую степень достоверности К/Аг датировок для архейских образований, а также определения возрастов кристаллизации перидотитовых ксенолитов в молодых эффузивах в других регионах мира свидетельствуют о том, что процессы проплавления верхней мантии на глубинах 45-75 км могли происходить в интервале 2,5 – 3 млрд лет. Более поздние термические процессы, например в ксенолитах на о. Жохова архипелага Де Лонга, расположенном на противоположной стороне Северного Ледовитого океана, проявились 1,1 млрд.лет назад [8], также как и на Шпицбергене в гренвильскую эпоху тектономагматических событий.

Рис. 2. Распределение объемов и разновидностей ксеногенного материала в вулканических постройках о Западный Шпицберген.

1. 2,5 – 3 млрд. лет – беломорская эпоха, первые выплавки из примитивной мантии, образование истощенных перидотитов;

2. 1.9 млрд лет – карельская эпоха, контаминация легкоплавкими элементами ранее образованных истощенных перидотитов;

3. 955 – 965 млн. лет – гренвилевская эпоха, образование габброидного комплекса;

4. 620 млн лет - байкальская эпоха, образование пироксенитового комплекса пород.

Затем, на протяжении более 600 млн. лет фанерозоя, вплоть до выноса ксенолитов на дневную поверхность щелочно-базальтовыми лавами вулканов в четвертичном периоде, верхнемантийный субстрат, вероятно, также не мог оставаться неизменным. Учитывая это, вполне вероятно, что и более поздние магматические процессы, такие, как позднеюрский-раннемеловой региональный интрузивный магматизм основного состава и неогеновый платобазальтовый - могли найти свое отражение в составах верхнемантийных и нижнекоровых кристаллических пород.

Методика термобарометрии ксенолитов.

Представления об этапах и последовательности минералообразования более убедительны, если они опираются на природные барометры и термометры, основанные на равновесной кристаллизации сосуществующих минералов. Такие работы на образцах ксенолитов из вулканов Шпицбергена проводились Х.Амундсенем [16], М.Г.Копыловой с соавторами [10]. Температуры определялись по термометрам Б.Вуда и С.Банно [43], П.Уэлса [42]. Давления равновесной кристаллизации глинозем-содержащего ортопироксена и граната были рассчитаны по методикам [21,26,42], по переходу шпинелевый пироксенит - гранатовый пироксенит по диаграммам Дж.Корнпробста [32], А.Ирвинга [33], К.Херсберга [28] и по переходу шпинелевый лерцолит – гранатовый лерцолит [37]. Наиболее соответствуют представлениям о термодинамических параметрах минералообразования ксенолитов гранат-

ортопироксеновый геотермометр [27] и барометры Б.Вуда [26] и Харли-Грина [27] (рис.3), при допущении, что все железо равно количеству двухвалентного. Учитывались особенности минералогической термометрии и барометрии отработанной на образцах гранатовых лерцолитов [18]. По геотермометру Еллиса-Грина получаются сходные температуры, что и по методу С.Харли [27], но при условии, что Fe^{+3}/Fe^{+2} в клинопироксенах составляет 0,29. В целом температуры кристаллизации гранатовых вебстеритов Шпицбергена лежат в интервале от 928° до 1005°С [17] (табл.2) и 913° - 1037°С [10]. Эти температуры были рассчитаны по термометрам Уэллса и Эллиса-Грина, наиболее отвечающим современным представлениям о параметрах глубинного минералообразования. Известно, что более надежные результаты определения температур кристаллизации получаются при использовании разных методов. В частности, был применен шпинель – оливинный геотермометр Фабри [22, 23].

Карбонатсодержащие ксенолиты были изучены в Германии Д.А. Ионовым [31,32]. Вопросу образования базальтовой магмы и роли плавления перидотитовой матрицы посвящены работы Грина и соавторов [34]. Недавно опубликована работа Л.П. Никитиной, Ю.Б. Марина и соавторов, посвященная анализу генезиса высокоглиноземистых пироксенитов из базальтов о. Западный Шпицберген [35].

Безамфиболовая часть перидотитов образована при более низких температурах, по сравнению с амфибол содержащими, при этом присутствие флогопита никак не отражается на температуре минералообразования. Микросталлические минералы, проявленные на участках подплавления, кристаллизовались при более высоких температурах по сравнению с крупнокристаллической первичной матрицей.

Пироксениты в целом более высокотемпературные, по сравнению с перидотитами (рис.3).

Например, в ксенолите, состоящем из перидотитовой и пироксенитовой частей, вебстерит образовался при $T = 1115^\circ$, а лерцолит при 1032° . Определения были выполнены по двупироксеновому термометру [42].

По параметрам равновесного минералообразования в гранат-содержащих ксенолитах глубины их формирования соответствуют интервалу давлений от 8 до 15 кбар, или глубине 30 – 50 км. Такие параметры были выбраны из анализа пяти геобарометров, основанных на составах гранат-содержащих пироксенитов (табл.2). Выбранный интервал соответствует средним значениям давлений, в то время как крайние из них достигают 20 кбар, что соответствует глубинам более 65 км, попадающим в поле устойчивости гранатовых лерцолитов и в силу несоответствия составу анализируемых гранатовых пироксенитов, - не могут быть объективными. Минимальные величины давлений опускаются до 1,3 кбар, что также невероятно, так как эти значения выходят из поля экспериментально установленных термодинамических параметров равновесной кристаллизации гранатовых пироксенитов.

По изменчивости составов главных породообразующих минералов ксенолитов, показанной выше, можно утверждать, что формирование ксенолитов до момента их захвата щелочно-базальтовым расплавом испытывало несколько этапов минералообразования. Соответственно рассчитанные температуры и давления могут относиться к каждому из них, особенно если учесть тот фактор, что формирование пироксенитов происходило при более высоких температурах, но на одной глубине с уже ранее образованной (при более низких температурах) зоной шпинелевых перидотитов. Картина усложняется относительно высокотемпературным процессом амфиболитизации. Все амфибол-содержащие перидотитовые ксенолиты содержат более высокотемпературные пары пироксенов и ассоциации оливин - шпинель, по сравнению с “сухими” перидотитами. Кроме того, в ксенолитах практически всех разновидностей проявлены зоны частичного подплавления и перекристаллизации, что по наличию щелочного стекла в таких зонах по видимому вызвано пребыванием этих пород в щелочном базальтовом расплаве, сформировавшем вулканы Шпицбергена.

То есть в истории формирования перидотитовых ксенолитов существовали, по крайней мере, четыре этапа термических процессов, зафиксированных как в составах породообразующих минералов, так и в структурных изменениях пород:

- кристаллизация рестита из расплавленной верхней мантии, отделение габброидных составов и их раскристаллизация в вышележащих горизонтах
- внедрение пироксенитового расплава и образование микроинтрузий в перидотитах
- многократное внедрение высокотемпературных флюидов повлекших за собой зональное развитие моноклинного пироксена, шпинели, амфибола, карбонатов, сульфидов и слюды

- деструкция консолидированных перидотит-пироксенитовых пород верхней мантии благодаря активизации более глубоких вулканических процессов, подплавление и захват фрагментов всех пород лавами базальтоидов и вынос их на дневную поверхность с образованием микрокристаллических структур в зонах подплавления ксенолитов.

Соответственно приведенной схеме термическая история пироксенитовых пород начинается со второго этапа, после раскристаллизации кумулатов глубоких расплавов, в основной массе выше уровня шпинелевых перидотитов. Однако часть из пироксенитовых жил, по-видимому представляющих собой подводящие каналы из более глубоких горизонтов мантии к надперидотитовому слою, пересекает шпинелевые перидотиты маломощными интрузивными телами, что фиксируется в сложных перидотит-пироксенитовых ксенолитах.

Габброиды не встречены в сростании с перидотитами и пироксенитами. Соответственно история термической эволюции габброидов определяется их стратиграфическим положением в нижней консолидированной коре, изолированно от мантийных пород с момента их формирования.

Основанная на геолого-петрографических и минералого-геохимических наблюдениях схема термической истории глубоких ксенолитов определяет интерпретацию данных геотермометров и геобарометров. Очевидно, что эти данные не могут ложиться на единую геотерму Шпицбергена, так как эти события происходили в различное геологическое время и, вероятно, при различных геотермических режимах региона. То есть интерпретация полученных термодинамических параметров должна каким-то образом отражать эти главные этапы термической истории ксенолитов. Представляется, что, по крайней мере, на период формирования перидотитовых пород геотерма Шпицбергена должна отличаться от более поздних тектономагматических событий в регионе.

Ряд исследователей строят геотермическую кривую Шпицбергена, которая, по их мнению, хорошо согласуется с геотермической кривой, обусловленной современным тепловым потоком в 130 мвт/м^2 в районе горячей точки на плато Ермака [10, 17, 41] по геотермобарометрии пироксенитовых ксенолитов, по-видимому уверенные в том, что равновесное образование пироксенов и граната происходило в период времени настолько близкий к моменту вулканизма, что геотермическая кривая Шпицбергена существенно не изменялась. К сожалению, отсутствие данных о параметрах давления при равновесной кристаллизации минералов перидотитов не позволяет непосредственно построить геотерму на период их становления, а совместное нахождение пироксенитовых жил в перидотитовой матрице отнюдь не свидетельствует о равенстве давлений, при которых образовались те и другие породы. Тем более что геологические и петрологические факты однозначно свидетельствуют о том, что пироксениты внедрялись позже, рассекая уже консолидированный перидотитовый субстрат, и

температура их равновесной кристаллизации породообразующих минералов заметно выше, чем во вмещающих перидотитах.

Однако геотерма Шпицбергена на период становления перидотитового субстрата, слагающего ксенолиты, может быть приблизительно обозначена температурами равновесной кристаллизации оливина и шпинели, диапазон изменения которой варьирует в широких пределах, а в шпицбергенских перидотитах он, как правило, соответствует интервалу 700 - 940°C по различным геотермометрам. Давления могут быть оценены интервалом между полученными экспериментальным путем [37] термодинамическими параметрами линий равновесий между гранатовым лерцолитом и шпинелевым лерцолитом в глубинной части и началом кристаллизации оливина с содержанием форстеритовой молекулы 80% в оливине, соответствующей равновесию оливин-гранатового вебстерита и оливинового вебстерита. Если в пределах указанных границ провести линию субпараллельно современной геотерме, то она даст представление о положении палеогеотермы Шпицбергена на время кристаллизации шпинелевых перидотитов на уровне верхней мантии (рис.4). Соответственно палеогеотерма, построенная по данным определения термодинамических параметров в пироксенитовых ксенолитах, располагается в интервале более высоких температур, а фигуративные точки, по которым она была построена, расположены в области меньших давлений и, соответственно, меньших глубин по сравнению с перидотитовой геотермой региона. Пироксенитовая палеогеотерма Шпицбергена по данным [10, 16] совпадает с современной геотермой региона в области горячих точек, что свидетельствует в пользу того, что образование пироксенитовых интрузий происходило по времени в значительной близости к четвертичному вулканизму и современной эпохе.

Очевидно, что амфиболизированные образцы глубинных ксенолитов, испытавшие третий этап термического и флюидного воздействия, могут соответствовать третьей палеогеотерме, отличной от первых двух, но соответствующей времени протекания процесса амфиболизации. В этой связи представляется чрезвычайно интересным выполнить определения абсолютного возраста образования ксенолитов с амфиболами и без них. Актуальность такой работы основывается на необходимости выявления связей между составами и абсолютными возрастными ксенолитов или их частей. По нашему мнению, такая корреляция должна быть и соответствовать периодам главных тектоно-магматических событий в регионе, так как геодинамические

обстановки имеют глубинные корни и фиксируются образованием соответствующих минеральных ассоциаций в верхней мантии и в нижней коре.

Мощность скрытой части фундамента и коры в целом определяются интерпретацией сейсмических данных. На северо-западе Шпицбергена мощность земной коры по оценкам зарубежных сейсмоисследований [19] и неопубликованных результатов отечественного сейсмопрофилирования на акватории прибрежной части северо-западного Шпицбергена, составляет 22 - 27 км. Из них 10 км – гранитно-метаморфический слой и осадочный чехол и на базальтовый слой соответственно остается 12 - 17 км. При этом нижняя часть базальтового слоя небольшой мощности, около 5 км, более высокоскоростная ($V_p=6,65-6,70$ км/сек.), отделена от верхней четкой сейсмической границей.

Анализируя разрез нижней коры и верхней мантии с привлечением данных плотностных и скоростных характеристик глубинных ксенолитов, Х.Амундсен с соавторами [17] интерпретирует высокоскоростную, нижнюю часть базальтовой коры, как пироксенитовый слой, а верхнюю часть базальтового слоя, с более умеренными скоростями ($V_p=6,25-6,30$ км/сек.), как слой, сложенный габброидами.

Представляется, что общее количественное соотношение ксенолитов глубинных пород в лавах и пирокластах вулканов Шпицбергена должно в целом отвечать качественному составу проходимых каналов вулкана подстилающих горизонтов подобно керну скважины, пробуренной в этом месте до глубин верхней мантии и последовательно, только снизу вверх, вскрывшей глубинные горизонты земли. Достоверность, даже относительных оценок объемов ксеногенных пород в вулканах, тем выше, чем больше их представительность.

Статистические данные и сравнительный анализ количественных соотношений ксенолитов в трех главных вулканических центрах позволил сделать вывод о том, что соотношение перидотитовых и пироксенитовых ксенолитов существенно изменяется в разных вулканических постройках. При этом наиболее глубинные корни имеет самая северная постройка – вулкан Сверрефельлет (рис.2.) Здесь большее разнообразие типов ксенолитов, меньше пироксенитовых по сравнению с двумя более южными центрами.

Если расположить средние объемные количества ксенолитов в последовательности убывания термодинамических параметров, начиная от перидотитов и завершая слоем терригенных пород, то можно составить модельный разрез прорываемых вулканами толщ (рис. 3.).

Рис. 3 Модель глубинного разреза и график изменения скорости продольной волны V_p с глубиной, рассчитанной по плотности и объемным соотношениям ксенолитов в вулканах на время извержения; справа современные измеренные значения V_p на Северо-Западном Шпицбергене.

На рисунке 4 видно, что значительный интервал модельного разреза не представлен в ксеногенном материале полностью. То есть образцы гнейсов и габброидов с плотностями соответствующими реально измеренной V_p здесь присутствуют в количестве недостаточном для заполнения всего измеренного диапазона глубин распространения данных скоростей. Предполагаемая граница смены гранитно-метаморфических пород габброидами располагается на глубине смены реальной скорости продольной волны (V_p) и обозначена пунктиром. От границы поверхности Мохоровичича (27 км) и

глубже до 45 км залегает горизонт существенно пироксенитовых пород. Значительная мощность пироксенитов предполагается в соответствии с объемным количеством ксенолитов этого состава, а также ввиду соответствия интервалу давлений, определенному из равновесного минералообразования пироксенитовых пород. Ввиду этого обстоятельства, на период извержения вулканов, на большую глубину по сравнению с современным сейсмическим разрезом, сдвигаются и модельные границы пироксенитов, пироксенит-перидотитов и шпинелевых перидотитов.

Рис. 4. Реконструкция глубинного разреза земной коры и верхней мантии по результатам изучения ксенолитов в четвертичных вулканах Западного Шпицбергена.

Обсуждение. Строение глубинного разреза под островом Западный Шпицберген весьма вероятно коррелируется с процентным соотношением ксеногенного материала в четвертичных лавах, так как они последовательно, начиная от магматического очага, захватывали рассматриваемые ксенолиты из различных стратиграфических уровней верхней мантии и кристаллической коры. В частности, - интервал залегания пироксенитовых пород хорошо согласуется с современной геотермой горячих точек на плато Ермака, простирающегося в непосредственной близости севернее архипелага Шпицберген. Однако более обоснованное строение глубинного разреза в верхнемантийной его части можно составить лишь на период кристаллизации перидотитового и пироксенитового слоев, по термодинамическим параметрам равновесной кристаллизации орто- и клинопироксенов, граната, оливина и шпинели в сравнении с термодинамическими параметрами экспериментальных данных. Результаты таких расчетов приведены на рисунке 4.

Реконструкция разреза коры и верхней мантии на период становления перидотитового горизонта по глубине минералообразования не отличается по давлению от реконструкции, выполненной на период образования пироксенитовых пород, сдвиг наблюдается только по температуре, на 200°C , что можно объяснить различиями в геотермических кривых, соответствующих времени кристаллизации перидотитов и пироксенитов. Однако, как и в модели разреза, построенной по результатам стати-

стического анализа объемов петрографических разновидностей ксенолитов, в этой модели значительно шире в сравнении с современным разрезом интервал глубин, на которых кристаллизовались пироксениты, а также больше мощность переходной зоны от шпинелевых перидотитов к пироксенитам. Соответственно рассчитанным давлениям переходной зоны, составлявшим на время кристаллизации интервал от 12 до 15 кбар, граница Мохоровичича в это время была на глубине примерно 43 км, то есть на 16 км ниже современного уровня. Этот вывод справедлив при условии неизменности во времени гравитационной постоянной Земли.

Глубина границы Мохоровичича в 40-45 км соответствует мощности коры в области кратонов. Судя по результатам выполненного выше анализа абсолютных возрастов ксенолитов и родственных пород на хребте Ботне, расположенном в 40 км вдоль по глубинному разлому на север от вулкана Сверрефьеллет, все ксенолиты в основном сформировались в докембрийское время, но процесс их преобразований продолжался и в гренвильскую эпоху тектоно-магматической активизации. В это же время образовался кристаллический фундамент Шпицбергена, по-видимому, в тот период составлявший единое целое с Гренландским кратоном.

Заключение. Вулканические центры архипелага Шпицберген являются весьма ценным источником геологической информации о глубинном строении региона. Вулканические извержения про-

исходили в период оледенения, при этом формировались неки и дайки, соответствующие по форме сквозным отверстиям или протяженным трещинам в теле ледника. Вулканическая постройка Сверрефьеллет сразу после извержения занимала более обширную территорию к северу от нынешнего положения и позднее была перекрыта нижним течением современного ледника Адольфбреен.

Вулканизм эволюционировал с юга на север, в этом же направлении увеличивалась щелочность магм. Направление с юга на север совпадает с направлением и возрастной последовательностью глобального явления - раскрытия Норвежско-Гренландского бассейна и, затем, Северного Ледовитого океана. Если продолжить возрастную тенденцию по линии проявлений вулканизма на север, то он пересечет плато Ермака в акватории бассейна океана. На плато Ермака известны аномальные значения теплового потока и близповерхностные магнитные аномалии, интерпретируемые геофизиками, как подводные вулканы. Если следовать установленной возрастной закономерности, то подводные вулканы на плато Ермака должны быть моложе Шпицбергенских, в том числе моложе вулкана Сверрефьеллет (9000-6000 лет назад).

Сокращение нынешней мощности земной коры в сравнении с мощностью коры 900 млн лет назад на 16 км свидетельствует о возможности объяснения тенденцией увеличения объема планеты во времени или в результате процесса спрединга Земной коры.

Список литературы

1. Абакумов С.А. (1983) Гипербазиты и габбро хребта Ботне (о.Зап. Шпицберген) // Геология Шпицбергена. СПб, ПГО Севморгеология. С. 63 – 73.
2. Буров Ю.П. (1965) Перидотитовые включения и бомбы в трахибазальтах вулкана Сверре на Зап. Шпицбергене // Материалы по геологии Шпицбергена. Л., С. 260-271.
3. Буров Ю.П., Загружина И.А. (1976) Результаты определения абсолютного возраста кайнозойских базитов северной части о. Шпицберген // Геология Свальбарда. Л., С. 139-140.
4. Геншафт Ю.С., Дашевская Д.М., Евдокимов А.Н., Копылова М.Г. (1992) Распространенность, форма и распределение глубинных включений в базальтах северо-запада Шпицбергена // Докл. АН СССР, Т.295. № 3. С. 565 - 571.
5. Геншафт Ю.С. (1999) Первая находка в базальте Шпицбергена ксенолита с высокомагнезиальным ильменитом // Докл. АН СССР, Т. 365, №3. С. 364 - 366.
6. Геншафт Ю.С., Илупин И.П. (1987) Минералогия продуктов четвертичного вулканизма Шпицбергена // Докл. АН СССР, Т.295, №3. С. 694 - 699.
7. Геншафт Ю.С., Илупин И.П., Витоженец Г.Ч. и др. (1989) Геохимия глубинного вещества // ИФЗ АН СССР, М. 240 с.
8. Дашевская Д.М., Евдокимов А.Н., Геншафт Ю.С., Красильщиков А.А. (1988) Глубинные

включения в четвертичных базальтах Шпицбергена // Тезисы доклада на IV совещании Советской рабочей группы по проекту "Ксенолит" в рамках международной программы Литосфера. г. Черноголовка, 2 с.

9. Евдокимов А.Н. (2000) Вулканы Шпицбергена // СПб, Изд.: ВНИИОкеангеология, 123 с.
10. Копылова М.Г., Геншафт Ю.С., Дашевская Д.М. (1996) Петрология верхнемантийных и нижнекорковых ксенолитов северо-западного Шпицбергена // Петрология, Т. 4, №5. С. 533 - 560.
11. Кораго Е.А., Евдокимов А.Н. (1999) Постмиоценовый континентальный щелочно-базальтовый вулканизм Северной Евразии // Петрология, Т. 7, №1. С. 80-98.
12. Маслов В.А. (2000) Мантийные включения в щелочных базальтоидах вулкана Сверре, арх. Шпицберген: петрография, геохимия, платиноносность / Автореферат канд. Диссертации // СПб, Горный ин-т, 23 с.
13. Семевский Д.В. (1965) К вопросу о возрасте вулкана Сверре // Материалы по геологии Шпицбергена. Л., С. 222 - 275.
14. Сироткин А.Н., Шарин В.В. (2000) Возраст проявлений четвертичного вулканизма в районе Боккфьорда (архипелаг Шпицберген) // Геоморфология РАН, №1. С. 95 – 105.
15. Шубина Н.А., Уханов А.В., Геншафт Ю.С., Колесов Г.М. (1997) Редкие и породообразующие элементы в перидотитовых нодулях из базальтов северо-западного Шпицбергена: к проблеме неоднородности верхней мантии // Геохимия, 1997, №1. С.21-36
16. Amundsen H.E.F. (1991) Igneous processes and lithosphere evolution: evidence from upper mantle and lower crustal xenolith evidence from Northwestern Spitsbergen and the Canary Islands / Dissertation for the degree of Doctor Philosophie // Mineralogisk-Geologisk Museam Universitetet i Oslo, 140 p.
17. Amundsen H.E.F., Griffin W.L., O'Reilly S.Y. (1987) The lower crust and the upper mantle beneath north western Spitsbergen: evidence from xenoliths and geophysics // Tectonophysics, v.139. P. 169 - 185.
18. Carswell D.A., Gibb F.G.F. (1987) Evaluation of Mineral Thermometers and Barometers Applicable to Garnet Lherzolite Assemblages // Contrib. Mineral. And Petrol., v. 95, № 4. P. 499-511.
19. Chan W.W., Mitchel B.J. (1982) Synthetic seismogram and surface wave constraints on crustal models of Spitsbergen // Tectonophysics, v.89. P. 51-76.
20. Dallmeyer R.D., Peucat J.J. & Ohta Y. (1990) Tectonothermal evolution of contrasting metamorphic complexes in northwest Spitsbergen (Biscayar halvoya): Evidence from $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ and Rb-Sr mineral ages // Geol. Soc. Am. Bull., v.102. P. 653-663.
21. Ellis D.J., Green D.H. (1979) An Experimental study of the effect of Ca upon garnet-clinopyroxene Fe-Mg exchange equilibria // Contrib. Mineral. Petrol., v.71. P. 13-22.
22. Fabries J. (1979) Spinel-olivine geothermometry in peridotites from ultramafic complexes // Contrib. Mineral. Petrol., V. 283A. P. 329-336.

23. Furnes H., Pedersen R.B., Maaloe S. (1986) Petrology and geochemistry of spinel peridotite nodules and host basalt, Vestspitsbergen // *Norsk Geologisk Tidsskrift.*, v.66, Oslo, ISSN0029-196x. P. 53-68.
24. Gayer R.A., Gee D.G., Harland W.B., Miller J.A., Spall H.R. et al. (1966), Radiometric age determinations on rocks from Spitsbergen // *Norsk Polarinst. Skr.*, v.137. 39 p.
25. Gjelsvik T. (1962) Remarks on the structure and composition of the Sverrefjellet volcano, Bockfjorden, Vestspitsbergen // *ARBOOK Norskpolarinstitutt, Oslo, 1963. P. 50 - 54*
26. Harley S.L. (1984) An Experimental study of the partitioning of Fe and Mg between garnet and orthopyroxene // *Contrib. Mineral. Petrol.*, v. 86, № 4. P. 359-373.
27. Harley S.L., Green D.H. (1982) Garnet-orthopyroxene barometry for granulites and peridotites // *Nature*, v. 300. P. 697-701.
28. Herzberg C. (1978) Pyroxene geothermometry and geobarometry: experimental and thermodynamic evaluation of some subsolidus phase relations involving clinopyroxene in the system CaO-MgO-Al₂O₃-SiO₂ // *Geochim. Cosmochim. Acta*, v. 42. P. 945-957.
29. Hoel.A., Holtedahl (1911) O. Les nappes de lave, les volcans et sources thermales dans environs de la Rale Wood. Viden-skapsselskapets // *Skr. Math. - naturwiss. KL.*, № 8, Kristiania, P. 17 - 30.
30. Hjelle A. Geology of Svalbard (1993) // *Polarhandbok № 7, Polarinstitutt, Oslo. 163 p.*
31. Ionov D.A., Dupuy C., O'Reilly S.Y. et al. (1993) Carbonat-bearing peridotite xenoliths from Spitsbergen: implications for trace element signature of mantle carbonate metasomatism // *Earth Planet. Sci.Lett.*, v.119. P. 283-297.
32. Ionov D.A., O'Reilly S.Y., Genshaft Y.S., Kopylova M.G. (1997) Carbonate-bearing mantle peridotite xenoliths from Spitsbergen: phase relationships, mineral compositions and trace element residence // *Contributions to Mineralogy and Petrology. 1997. Vol. 125. P. 375-392.*
33. Irving A.J. (1974) Geochemical and high pressure experimental studies of garnet pyroxenite and pyroxene granulite xenoliths from the Delegate basaltic pipes // *Australia, J. Petrol.*, № 15. P. 1-40.
34. Jaques A.L., Green D.H. (1980) Anhydrous melting of peridotite at 0-15 kbar pressure and the genesis of tholeiitic basalts // *Contrib. Mineral. Petrol.*, v. 73, № 3. P. 287-310.
35. Nikitina L.P. Marin Yu.B., Koreshkova M.Yu., Sergeev S.A., Belyatsky B.V., et al. (2022) Xenoliths of High-Alumina Pyroxenites in the Basalts of the Sigurd Volcano, Spitsbergen Island (Svalbard Archipelago), as Indicators of the Paleozoic Geodynamics of the Regional Lithosphere. *Russian Geology and Geophysics, Novosibirsk State University Vol. 63, No. 10, pp. 1093–1110.*
36. Ohta Y., Larionov A.N. (1998) Grenvillian single-grain zircon Pb age of a granitic rock from the southern island of Hestekoholmen, Lifdefjorden, northwestern Spitsbergen, Svalbard // *Polar Research*, v.17(2). P. 147-154.
37. O'Neill H.St.C. (1981) The transition between spinel lherzolite and garnet lherzolite, and its use as a geobarometer // *Contrib. Mineral. Petrol.*, № 77. P. 185-194.
38. Peucat J.J., Ohta Y., Bernard-Griffiths J. (1989) U-Pb, Sr and Nd evidence for Grenvillian and Latest Proterozoic tectonothermal activity in the Spitsbergen Caledonides. *Arctic Ocean // Lithos*, v.22. P. 275-285.
39. Skublov, S. G., & Ashikhmin, D. S. (2019). Composition Heterogeneity of Xenoliths of Mantle Peridotites from Alkaline Basalts of the Sverre Volcano, the Svalbard Archipelago. *Journal of Mining Institute*, 239, 483. <https://doi.org/10.31897/pmi.2019.5.483>
40. Treiman A. H. (2012). Eruption age of the Sverrefjellet volcano, Spitsbergen Island, Norway. *Polar Research*, 31. <https://doi.org/10.3402/polar.v31i0.17320>
41. Vagnes E., Amundsen H.E.F. (1993) Late Cenozoic uplift and volcanism of Spitsbergen: Caused by mantle convection? // *Geology*, v. 21. P. 251 - 254.
42. Wells P. R. A. (1977) A pyroxene thermometry in simple and complex systems // *Contrib. Mineral. Petrol.*, v. 46. P. 129-140.
43. Wood B.J., Banno S. (1974) Garnet-orthopyroxene and orthopyroxene-clinopyroxene relationships in simple and complex systems // *Contrib. Mineral. Petrol.*, 1974, № 42. P. 109-124.